

Широкова Маргарита¹

Email: shyroкова@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0055-4460>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512703>

Нецінова дискримінація у сфері сервісу як механізм сегрегації клієнтів

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

У сучасному сервісному секторі спостерігається зростаюча тенденція до впровадження нецінової сегрегації клієнтів – практики, за якої споживачів розділяють на групи за немонетарними критеріями, наприклад, за поведінкою (а не willingness-to-pay), статусом або рівнем залученості, і надають їм різний рівень доступу до послуг чи переваг без зміни цінової політики. Такий підхід, відомий як нецінова дискримінація третього ступеня (Cowan, 2012), дозволяє компаніям ефективніше таргетувати аудиторію, підвищувати лояльність окремих груп та оптимізувати маркетингові витрати, адаптуючи пропозиції до специфічних характеристик кожного сегмента. Розрізнення за немонетарною поведінкою не потрапляє під юридично захищені ознаки (раса, стать, вік тощо), тому не є незаконним обмеженням доступу до послуги. Проте воно є дискримінацією в широкому сенсі – неналежним розподілом клієнтського досвіду за ознакою, яка не пов'язана з платежем. Отже, це – легальна практика сегментації, але етично та бізнесово може розглядатися як неприязна політика обслуговування.

Нецінова дискримінація є формою ринкової диференціації (differential service allocation), за якої рівень обслуговування або доступ до певних послуг і ресурсів змінюється залежно від немонетарних ознак клієнтів (Sheldon, 2000). На відміну від цінової дискримінації, де споживачам пропонуються різні ціни за конкретний товар чи послугу в залежності від їхньої платоспроможності або еластичності попиту, нецінова дискримінація ґрунтується на інших критеріях – поведінкових, статусних, регуляторних чи іміджевих. Наприклад, компанія може запровадити пріоритетну чергу або ексклюзивний доступ до додаткових опцій лише для тих клієнтів, які відповідають певним внутрішнім вимогам (мають високий статус лояльності або виконали умови участі в акційній кампанії). У результаті деякі споживачі отримують більш широкий спектр переваг без жодної зміни базової ціни, водночас інші клієнти обмежуються стандартним рівнем обслуговування. З економічного погляду, цінова дискримінація спрямована на максимізацію доходів підприємства за рахунок сегментації ринку на підставі платоспроможності (Stole, 2007), тоді як нецінова дискримінація використовується для управління потоком клієнтів, підвищення лояльності окремих груп або формування бажаного іміджу бренду без необхідності змінювати цінові тарифи.

¹ Кандидат соціологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Механізм сегрегації в контексті нецінової дискримінації можна трактувати як сукупність правил, процедур та практик, що надають одній категорії споживачів переваги в доступі до послуг (наприклад, пріоритетне обслуговування, ексклюзивні опції або збереження високого рівня якості), водночас обмежуючи або зовсім відмовляючи в цих послугах іншим групам без зміни тарифів. Результатом є чітке розшарування споживчого ринку на «пріоритетний» сегмент, що отримує повноцінний сервіс, і «другорядний» сегмент, який стикається зі зниженням рівня обслуговування або взагалі з відмовою. З погляду маркетингової теорії, це відповідає класичному поняттю сегментації ринку (Wind & Bell, 2008), коли компанія свідомо формує однорідні групи споживачів для оптимізації ресурсів та підвищення ефективності бізнес-процесів. Однак з етичного та клієнтоорієнтованого погляду така «сегрегація» може погіршувати лояльність та репутацію закладу. Прикладами таких практик є надання ексклюзивних пропозицій інфлюенсерам, організація гівевеїв (giveaway) у соціальних мережах або обмеження створення користувацького контенту (UGC) у певних закладах тощо.

Відмова чи зниження якості послуг окремим групам породжує системний розподіл клієнтів за критеріями, що не пов'язані із ціною, і формує стратифікацію споживчих груп. Згідно з дослідженнями в галузі дискримінації в обслуговуванні (service discrimination), коли певним категоріям клієнтів взагалі відмовляють у послугах або пропонують їм значно гірші умови, виникає економічно та соціально обґрунтоване розшарування ринку, яке може поглиблювати нерівність у доступі до товарів і послуг (Ahmed et al., 2022). У такому разі «привілейована» група отримує не лише кращу якість чи швидкість обслуговування, а й додаткові переваги (наприклад, індивідуальні консультації, персональні пропозиції тощо), в той час як «маргіналізовані» споживачі мають обмежений доступ або стикаються з довгими чергами, базовими сервісними пакетами без бонусів тощо. Такий механізм сегрегації не лише впливає на розподіл ринкових часток, а й змінює структуру попиту, оскільки клієнти в «привілейованому» сегменті отримують стимул залишатися лояльними, а ті, хто опинився у «вторинному» сегменті, можуть шукати альтернативні канали обслуговування або відмовитися від споживання взагалі.

Дискримінація в сфері обслуговування може бути глибше осмислена через призму класичних соціологічних теорій, які пояснюють механізми соціального розшарування, формування очікувань та відтворення нерівності.

М. Вебер увів поняття «соціального замикання» (social closure) для опису процесів, за допомогою яких соціальні групи обмежують доступ інших до ресурсів, статусу або привілеїв з метою збереження власного домінуючого становища (Weber, 1922). У контексті сервісної дискримінації це проявляється у створенні бар'єрів для певних категорій клієнтів, наприклад, через обмеження доступу до преміальних послуг або ексклюзивних пропозицій.

Концепція «соціального замикання» у працях Ф. Паркіна розвиває ідеї Вебера, зосереджуючись на механізмах, за допомогою яких соціальні групи

обмежують доступ інших до ресурсів та можливостей. Паркін виділяє два основні типи соціального замикання: ексклюзивне (*exclusionary*) – домінуюча група прагне зберегти привілейоване становище, обмежуючи доступ інших до певних ресурсів або можливостей, та узурпаційне (*usurpatory*) – реакція підлеглих груп, які намагаються розширити свій доступ до ресурсів або можливостей, що раніше були обмежені для них (Parkin, 1979). Ці концепції пояснюють, як певні групи клієнтів можуть бути систематично виключені або обмежені у доступі до високоякісних послуг, тоді як інші отримують преференції. Це породжує стійкі соціальні структури, де доступ до ресурсів та можливостей визначається не лише економічними факторами, але й соціальними механізмами замикання.

Теорії соціального обміну та макроструктурного аналізу П. Блау надають інструменти для розуміння механізмів, за допомогою яких соціальні групи можуть обмежувати доступ до ресурсів та можливостей для інших. Блау розглядає соціальні взаємодії як обміни ресурсами, де індивіди прагнуть максимізувати вигоди та мінімізувати витрати (Blau, 2017). Ці обміни не обмежуються матеріальними благами, але включають нематеріальні ресурси (статус, вплив та визнання). Блау підкреслює, що ці обміни відбуваються в контексті соціальних структур, які формують й обмежують можливості для взаємодії. В своїй макроструктурній теорії соціальної стратифікації Блау аналізує, як соціальні позиції та ролі формуються в межах організацій та суспільства загалом (Blau & Duncan, 1967). Він підкреслює, що соціальні структури не є статичними, а змінюються через такі процеси, як соціальна мобільність та конфлікти. Цей підхід показує, як соціальні групи можуть встановлювати та підтримувати ієрархії, що обмежують доступ до ресурсів для інших груп, що є суттю соціального замикання.

І. Гоффман у своїй драматургічній моделі соціальної взаємодії розглядає повсякденне життя як театральну виставу, де індивіди виконують ролі відповідно до очікувань аудиторії (Goffman, 1959). У сфері обслуговування це означає, що працівники формують уявлення про «ідеального» клієнта та надають перевагу тим, хто відповідає цим уявленням, водночас ігноруючи або обмежуючи інших. З погляду Гоффмана, сервісні працівники постають режисерами та акторами на «передній сцені» свого бізнесу. Вони відчувають невидимі «сценарії» та «рамки», які підказують, як поводитися з клієнтами. Клієнти, своєю чергою, намагаються «відіграти» свою роль так, щоб відповідати очікуванням персоналу та отримати «право бути побаченими» як «ідеальні». Коли відвідувачі не вміють вписатися в ці незримі норми (неправильний вигляд, невірні манери, невідповідний стиль спілкування), їхня присутність на сцені стає небажаною: персонал мовчазно зменшує увагу, уповільнює обслуговування або пропонує обмежені варіанти сервісу.

Концепція культурного капіталу П. Бурдьо включає знання, навички, освіту та інші нематеріальні ресурси, що сприяють соціальній мобільності (Bourdieu, 1986). Клієнти сфери обслуговування з вищим культурним капіталом (за рівного економічного) можуть отримувати кращий сервіс або доступ до ексклюзивних пропозицій, тоді як інші залишаються на периферії.

Економічний капітал (можливість заплатити будь-яку ціну чи часто відвідувати дорогі заклади) вирішує, чи клієнт узагалі потрапить у певний ціновий сегмент (наприклад, чи він може дозволити собі вечерю в преміальному ресторані). Але всередині цього сегмента культурний капітал допомагає «активувати» для себе найкращий рівень сервісу.

В контексті Бурдьо «культурний капітал» не заміщає грошовий, а доповнює його. Йдеться про те, що навіть у середині одного й того ж рівня економічного статусу (наприклад, відвідувачі одного й того ж ресторану чи бренду) ті клієнти, які володіють вищим культурним капіталом (знаннями, манерами, мовленнєвими кодами, розумінням «правил гри» форми обслуговування), часто отримують від персоналу більше уваги, окремі дрібні «позитивні» відхилення від стандарту (наприклад, неформальне спілкування, швидший відгук офіціанта, готовність персоналу пояснити детальніше меню, запрошення на закриті заходи тощо). Бурдьо показує, що культурний капітал складається не лише з освіти як такої, а й зі «смаку», знання етикету, здатності побудувати «правильну» розмову (Bourdieu, 1984). Якщо працівники сервісу бачать «мовні» та поведінкові маркери, які відповідають їхньому уявленню про «клієнта-побратима» (тобто людину, яка розуміє певні культурні коди: як і коли робити комплімент, як замовляти, як реагувати на поради), то вони свідомо чи несвідомо «розблоковують» для цієї людини додаткові можливості (часто навіть не усвідомлюючи, що роблять це за культурними, а не за економічними ознаками).

Розглянемо різноманітні механізми нецінової дискримінації у сфері сервісу з розподілом на «жорсткі» (hard) та «м'які» (soft) бар'єри (табл. 1). Жорсткі бар'єри полягають у прямій, формалізованій забороні, відмові або чітко фіксованих вимогах, які повністю виключають певну групу клієнтів. Наприклад, якщо ваша категорія (одяг, статус, технічні засоби) не відповідає чітко прописаним правилам, вас прямо «не пускають» або не обслуговують. М'які бар'єри виявляються як додаткові (але формально необов'язкові) привілеї чи бонуси для певної категорії клієнтів, натомість решта або отримує сервіс у стандартному вигляді, або мусить довше чекати/обходитися без «смаколиків». При цьому, хоча «недискриміновані» клієнти все ще можуть скористатися послугою, рівень обслуговування чи швидкість обслуговування для них є гіршим, ніж для «пріоритетних».

Деякі пункти є «умовно-адаптивними». Наприклад, «ексклюзивні релізи» можуть розглядатися як hard (якщо дійсно обмежений миттєвий доступ) або soft (якщо просто дають більш ранній доступ, але потім зроблять доступним для всіх).

У сучасних сервісних практиках «жорсткі» (запроваджені правила або формальні обмеження) та «м'які» (імпліцитні очікування та культурні коди) бар'єри відіграють роль кодувальників соціальної значущості клієнта, таким чином витісняючи або обмежуючи доступ тих, хто не відповідає встановленим критеріям. Така двоякість дозволяє компаніям одночасно реалізовувати механізми соціального замикання та відтворювати і узаконювати статусні ієрархії без явного посилення цінової політики. Унаслідок комбінованого

впливу жорстких та м'яких бар'єрів формується двошарова структура споживачів, де «соціально значущі» клієнти отримують максимально персоналізовані послуги, пріоритетний доступ до інноваційних продуктів й високий рівень уваги з боку персоналу. Проти них «вторинний» сегмент відчуває як формальні, так і неявні обмеження, які й підкріплюють ідею, що цінність клієнта вимірюється не лише фінансовими показниками, а й ступенем його відповідності культурним, соціальним та статусним критеріям. Таким чином, механізм сегрегації через бар'єри стає інструментом підтримання соціальної дистанції та репродукції нерівності у сфері сервісу.

Таблиця 1. Механізми нецінової дискримінації у сфері сервісу

Механізм	Характеристика	Приклад
Жорсткі (hard) бар'єри		
Відмова в обслуговуванні (explicit denial)	Пряма, офіційна заборона або відмова обслуговувати певну категорію клієнтів без пояснення причин	Провайдер послуги відмовляє людям без певного посвідчення чи статусу клієнта (наприклад, «не працюємо з тими, хто...»)
Використання «соціальних фільтрів» (dress code, сек'юриті-перевірки, мовні бар'єри)	Обов'язкова вимога, що перевіряє відповідність певним соціально-культурним ознакам перед обслуговуванням	Вимога до дрес-коду (в кросівках/шортах не можна зайти), контроль мовних навичок (немає перекладача), фізичний безпековий огляд, захист даних в інтернеті
Наявність «закритих» зон / «білих периметрів» (VIP-зони)	Окрема територія або простір, закритий для широкого загалу, куди можуть потрапити лише певні клієнти	VIP-зал в аеропорту чи ресторані / клубі, де допускають лише власників бізнес-клас квитків або VIP-карток
Технологічні бар'єри як «фільтр» (QR-меню, застосунки тощо)	Обов'язкова технічна вимога (смартфон / інтернет / застосунок), без якої клієнт не може скористатися послугою	У кафе вимагають обов'язкове сканування QR-коду для перегляду меню, немає паперового меню
Заборона зйомки UGC-контенту	Формальна заборона знімати або публікувати контент із закладу, розташування чи події	На тематичних виставках / показах, у ресторанах встановлюють правило «заборонено знімати» або відбирають телефони
Selective promotional sampling / Бета-тестування софту	Участь у тестах / промоакціях обмежена чітко визначеним списком осіб або соціальною групою	Лише обраним блогерам або тестерам / підписникам розсилають бета-версію програми / продукту; інших – не запрошують
Ексклюзивні релізи	Продукт або послугу випускають винятково для вузького кола клієнтів, решта не можуть придбати одночасно	Лімітована колекція одягу доступна тільки через приватну розсилку топ-клієнтам бренду
Преміум-WiFi в аеропортах	Доступ до мережі лише за умови додаткової оплати або членства, без безкоштовної альтернативи	У великому аеропорту звичайний Wi-Fi обмежений, а для нормального інтернету

Механізм	Характеристика	Приклад
		треба купувати «premium-пакет»
М'які (soft) бар'єри / привілеї		
Експрес-черги у супермаркетах	Окрема черга для клієнтів із невеликою кількістю товару; ті, хто не підходить під критерій (більше товару) – у загальній черзі	«Express 5 items or fewer» – якщо у вас більше 5 позицій, доводиться стояти в довшій черзі
FastPass у тематичних парках	Пропуск «без черги» або прискорений доступ до атракціонів для клієнтів із додатковою оплатою чи членством	Придбавши FastPass, можна оминати основну чергу і підійти до окремої зони швидкого проходу
Priority boarding в авіакомпаніях	Пріоритет при посадці у літак для обраних пасажирів (власників певної картки, класу квитка, статусу)	Пасажири бізнес-класу або ті, хто має «золотий» статус, заходять у літак раніше за всіх
Loyalty-програми в готелях	Накопичення балів / статусу, що дає право на пільги: кращі номери, пізні виїзди, безкоштовні апгрейди	Учасники «Gold» рівня отримують безкоштовний upgrade до люксу, а «Silver» – лише базовий сервіс
Product seeding / Influencer gifting (KOL gifting)	Надання безкоштовного товару / послуги обраним лідерам думок, щоб вони сформуваали позитивний імідж	Бренд одягу безкоштовно надсилає речі / їжу / підписку популярним блогерам, решта клієнтів купують за стандартною ціною
Selective promotional sampling / гівевеї	Роздача пробників або подарунків (часто через конкурси чи реєстрацію), але участь відкритіша, ніж у бета-тестуванні	Маркетологи організують giveaway у соцмережах: кожен може підписатися, але реально вигравати обмежена група
Ексклюзивні релізи	Вихід продукту/послуги заздалегідь для певної аудиторії (наприклад, підписники розсилки), але іншим надають доступ пізніше	Запуск нової колекції виключно для підписників e-mail розсилки за тиждень до офіційного старту
Кешбеки та бонусні програми	Часткове повернення коштів або нарахування бонусів для клієнтів, які вже користуються послугою або товаром	Банк повертає 2-5% від суми покупок певних категорій картою; залізниця повертає 5% вартості квитка у вигляді бонусного рахунку; таксі нараховує кешбек за кожну поїздку; 10% кешбеку від держави за купівлю товарів національного виробника

Джерело: систематизовано автором самостійно.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ahmed, F., Liang, D., Abdullah, M.I. et al. (2022). The impact of perceived customer discrimination on negative word-of-mouth: the mediating role of customer embarrassment. *Future Business Journal*, 8(1): 48. <https://doi.org/10.1186/s43093-022-00157-1>
2. Blau, P. (2017). *Exchange and Power in Social Life*. 2nd Edition. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203792643>

3. Blau, P. M., & Duncan, O. D. (1967). *The American Occupational Structure*. New York: Wiley.
4. Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
5. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
6. Cowan, S. (2012). Third-degree price discrimination and consumer surplus. *The Journal of Industrial Economics*, 60(2), 333–345. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6451.2012.00479.x>
7. Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.
8. Parkin, F. (1979). *Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique*. Columbia University Press.
9. Sheldon, B. C. (2000). Differential allocation: tests, mechanisms and implications. *Trends in Ecology & Evolution*, Volume 15, Issue 10, 397–402. [https://doi.org/10.1016/S0169-5347\(00\)01953-4](https://doi.org/10.1016/S0169-5347(00)01953-4)
10. Stole, L. A. (2007). Price Discrimination and Competition. In M. Armstrong & R. Porter (Eds). *Handbook of Industrial Organization*, Volume 3, 2221–2299. [https://doi.org/10.1016/S1573-448X\(06\)03034-2](https://doi.org/10.1016/S1573-448X(06)03034-2)
11. Weber, M. (1922). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.
12. Wind, Y. (J.) & Bell, D. R. (2008). Market segmentation. In M. J. Baker & S. Hart (Eds). *The Marketing Book*. Sixth Edition. Routledge. https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2012/04/0702_Market_Segmentation.pdf